

MAKTAB O'QUVCHILARIDA ONA TABIATNI ASRASH KO'NIKMASINI TASVIRIY SAN'AT ASARLARI ORQALI SHAKLLANTIRISH

Baxromova Dilfuza Akramjonovna

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917757>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktab o'quvchilarida ona tabiatni asrash ko'nikmalarini shakllantirishda tasviriy san'atning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ekologik muammolar butun dunyo bo'ylab dolzarb masalalardan biri ekani ta'kidlanib, yosh avlodning ekologik madaniyatini shakllantirish muhimligi asoslanadi. Tasviriy san'atning inson ruhiyatiga ta'sir o'tkazish imkoniyati ekologik muammolarni yoritish va unga yechim topishga undovchi omil sifatida ko'rsatib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** Ekologik madaniyat, atrof-muhit, rivojlanish, eko ong, pestitsitlar, postkonsumerizm.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется роль и значение изобразительного искусства в формировании у школьников навыков бережного отношения к природе. Подчеркивается, что экологические проблемы являются одной из актуальных проблем во всем мире, и обосновывается важность формирования экологической культуры молодого поколения. Возможность воздействия изобразительного искусства на психику человека показывается как фактор, побуждающий освещать экологические проблемы и находить их решения.*

***Ключевые слова:** Экологическая культура, окружающая среда, разработка, пестициде, постконсюмеризм.*

***Absrtact.** This article analyzes the role and significance of visual arts in shaping mother nature skills in schoolchildren. It is emphasized that environmental problems are one of the most pressing issues worldwide, and the importance of shaping the ecological culture of the younger generation is justified. The ability of visual art to influence the human psyche is shown as a factor that motivates the illumination of environmental problems and the search for solutions to them.*

***Keywords:** Ecological culture, environment, development, eco consciousness, pesticides, postconsumerism.*

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat oldida dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Tabiatni muhofaza qilish, atrof-muhitni asrab-avaylash har bir insonning burchidir. O'zbekistonda 2025-yil "Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili" deb nomlanishi ham bejizga emas. Bunga yurtboshimiz "Yilni shunga bag'ishlab, qonunlarni charxlab, ishlarni saranjom qilib olamiz. Har bir qaror, farmonni yashillikka olib borsak, yaxshi bo'ladi" [1],- deb ta'kidladilar.

Ayniqsa, yosh avlodda bu tushunchani shakllantirish kelajak avlodni ekologik madaniyatli shaxs sifatida tarbiyalash muhim bo'lmoqda. Nega ekologiyani asrash, ushbu tushunchani barcha yosh avlodga singdirish butun dunyo bo'ylab global muammo sanaladi? Ifloslangan suz, tuproq, havo, bu unsurlar o'z navbatida, o'simliklarga, hayvonlarga, insonlar

sog'lig'iga ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Tuproqning ifloslanishi pestitsidlar yordamida sodir bo'ladi. Tog'larning ko'payib o'sib borishi, yerning irratsional ishlatilishi natijasida tuproq tugashi, orol dengizi qurushi, tuz botqoqlar va suv resurslarining yetishmasligi- bu barcha vayronkorlik eko tizimga nisbatan yaxlitlik bilan o'zaro ta'sirda. Shu nuqtai nazarda, o'quvchilar ongiga atrof-muhitni asrab avaylash ko'nikmasini shakllantirish uchun tasviriy san'atdan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. San'at inson ruhiyatiga tasir qiluvchi kuchli vositalardan biri bo'lib, u ichki kechinmalarni, his-tuyg'ularni va kayfiyatni shakllantirishga, tinchlantirishga yoki ilhomlantirishga xizmat qiladi. Tanqidiy san'at asarlari jamiyatdagi muammolarni yoritishga yordam beradi, inson huquqlari, ijtimoiy adolat, axloqiy qadriyatlar, shu jumladan ekologik qulashlarni hal etishga undaydi. Boshlang'ich maktabning tasviriy san'at kitoblari bolalarning ekologik javobgarligini shakllantirishga hissa qo'shish uchun yaratilgan. O'quvchilarga ekologik ong va tabiatga bo'lgan mehrni singdirish uchun tasviriy san'at darslarini to'g'ri tashkil etish lozim. Tabiatni asrash mavzusidagi ijodiy mashg'ulotlar, taniqli rassomlarning ekologik mavzudagi asarlarini tahlil qilish, tabiat bilan bog'liq loyihalar, bularning barchasi ekologik madaniyatni shakllantiradi. O'z asarlarida tabiat go'zalligini aks ettirgan rassomlarimizga O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq rassomi O'rol Tansiqboyevni misol qilishimiz mumkin. Rassomning ko'plab asarlarida inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik aks ettirilgan. "Jonajon o'lka", "Tog' yo'li", "Kuz tongi", "Bahor" kabi ijod mahsuli atrof-muhitning jozibasi haqida kuylaydi. Garchi Tansiqboyev asarlarida ochiq ekologik muammolar ko'tarilmagan bo'lsada, uning tasvirlagan manzaralari tabiatni saqlash va ekologik ongni rivojlantirish g'oyalariga xizmat qiladi. Aslida san'atning ham vazifasi ham insonlarga ta'sir o'tkazish, yaxshilikka chorlash. Hozirgi kunda tabiatni asrash g'oyasini targ'ib qiluvchi chet el rassomlariga Andy Goldsworthy, Vik Muniz, Agnes Denes kabilarni misol qilish mumkin. Ular chiqindi, eski buyumlar va qayta ishlangan materiallardan san'at asari yaratadi. Bu o'z navbatida ekologiyani saqlashning bir usulidir. Britaniyalik rassom Jeyn Perkins noodatiy narsalardan san'at asarlari yaratadi. Uning har bir kollaji o'zi topgan har xil materiallardan tashkil topgan. U tasodifiy mayda buyumlarni ishlatadi, bular plastmassa o'yinchoqlar, chig'anoqlar, munchoqlar, tugmalar. Uning ijodining asosiy xususiyati shundaki, u rasmning birorta qismini bo'yamaydi, balki har bir topilgan narsa qanday topilgan bo'lsa, xuddi shunday holda matoga yopishtiriladi. Bunday yondashuvga sabab shuki, ko'pchilik rassomlar foydalanadigan bo'yoqlar tarkibida zaharli moddalar va og'ir metallar borligi sababli tabiatga zarar yetkazadi. Jeynning ijodi postkonsyumerizmning ajoyib namunasi. Kris Druri - ekologiya va barqaror turmush tarzini chuqur o'rganishi bilan mashhur bo'lgan britaniyalik installyator rassom. Uning asarlarida ko'pincha tabiiy materiallar ilmiy konsepsiyalar bilan uyg'unlashib, tomoshabinlarga tabiiy olamning o'zaro bog'liqligi haqida o'ylashni taklif qiladi. Druri loyihalari murakkab rasmlar va haykaltaroshliklardan tortib, ochiq havoda keng inshootlargacha bo'lib, inson va atrof-muhit o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib beradi. Vengriyalik-amerikalik rassom Agnes Denes uzoq vaqt davomida ekologik san'at harakatida ta'sirli kuch bo'lib kelmoqda. U o'z asarlarida ko'pincha dolzarb ekologik muammolarga yuzlanadi, ayniqsa insonning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatiga alohida e'tibor qaratadi. Denes ijodida iqlim o'zgarishi, yerdan foydalanish va barqaror qishloq xo'jaligi kabi mavzularga jiddiy e'tibor qaratishni targ'ib etadi. Nemis rassomi Nils-Udo o'zining jozibali installyatsiyalari bilan mashhur bo'lib, unda tabiat va san'at uyg'unlashgan. Uning asarlarida ko'pincha tabiiy landshaftlarda ajoyib kompozitsiyalar yaratish uchun nozik joylashgan gullar, barglar va shoxlar kabi organik materiallardan foydalaniladi.

Ekologiya masalasi bugungi kunda O'zbekiston san'atida ham o'z o'rniga ega. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tomonidan yurtimizda yil bo'yi ekologiya mavzusida

rassomlarga tanlovlar ko‘rinishida aks etmoqda. Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish va tabiiy resurslarni asrashga yo‘naltirilgan targ‘ibot ishlari turli usullarda olib borilmoqda. “Hayot uchun joy ajrating” eko-aksiyasi (Toshkent viloyati), “Orol qalbimizda” nomli ko‘rgazma (Qoraqalpog‘iston), “Qushlar bizning do‘stimiz” eko-aksiyasi (Toshkent), “Orol oydinidan zavqlangan iste‘dod” nomli ko‘rgazma va ko‘rik-tanlov, (Qoraqalpog‘iston), “Ekologiya va iqlim o‘zgarishi rassomlar nigohida” nomli ko‘rgazma (Toshkent), “Najotkor farishta” (Toshkent), “Toshkent-2023” II Toshkent xalqaro haykaltaroshlik simpoziumi (Toshkent), “Ekologiya va tinchlik-Vatan ravnaqi garovidir” nomli ko‘rgazma (Namangan) shuningdek, barcha viloyatlarda tashkil etiladigan plenerlar hamda maktablarda ekologiya mavzusidagi tanlovlarning barchasi atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiarni asrab-avaylash, unga mehr qo‘yish kabi g‘oyalarni targ‘ib etadi. Bunday tanlov hamda ko‘rgazmalar o‘quvchi yoshlarga ijobiy ta‘sir o‘tkazadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, san‘at asarlari orqali maktab o‘quvchilarida tabiatni asrash ko‘nikmalarini shakllantirish zamonaviy ekologik tarbiyaning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ekologik ta‘lim jarayonida nafaqat maktabda uyda ham turli shakl va usullardan foydalanish muhim hisoblanadi. Maktab o‘quvchilarida ona tabiatni asrash ko‘nikmasini rivojlantirishda tasviriy san‘at muhim rol o‘ynaydi. Chunki san‘at asarlari orqali inson his-tuyg‘ularini uyg‘otish, ularga atrof-muhit muammolari haqida fikr yuritish imkoniyatini berish mumkin. O‘quvchilar o‘z rasmlari orqali tabiat go‘zalligini aks ettirish, ekologik muammolarni ifodalash va muayyan yechimlarni taklif qilish orqali ekologik ong va madaniyatini shakllantiradilar. Zero, ekologiyani asrash – sog‘lom kelajak garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Shavkat Mirziyoyevning 20.11.2024-yildagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisidagi nutqidan.
2. Oliver K. (2024) The 10 Most Famous Artists of Environmental Art / www.niood.com.